

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

UDK.628.54

ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.

*Jurayev O.J.t.f.n.dotsent. Qayumova L.Sh. Doktorant. Norullayev A.SH Magistr
(SAMDAQU)*

В статье приведены результаты экспериментальных данных адсорбции красителей на добавках используемых для формирования динамических мембран (DM) лигнин и натрийкарбоксиметильцеллюлозы (NaKMIЦ)

Для выяснения механизма разделения окрашенных растворов методом обратного осмоса и ультрафильтрации были изучено избирательность адсорбции основных компонентов сточных вод (ПАВ и красителей) на ацетат целлюлозных мембране марки УАМ-100

The article presents the results of experimental dye adsorption data on additives used for the formation of dynamic membranes (DM) lignin and sodium carboxymethyl cellulose (NaKMC) To elucidate the mechanism of separation of stained solutions by reverse osmosis and ultrafiltration selectivity of adsorption of basic wastewater components (surfactants and dyes) for acetate cellulose membrane brand UAM-100

Teskari osmos va ultrafilteratsiya yordamida bo'yalgan eritmalarini ajratish mexanezimini aniqlash uchun UAM-100 markali asetat selluloza membranasi oqova suvlarning asosiy tarkibiy qismlarini (Sirt faol moddalar va bo'yoqlar) adsorbsiyaning tanlanganligi o'rganildi DM (Dinamik membrane) lignin va Na-KMIЦ hosil qilish uchun ishlatiladigan qo'shimchalarda bo'yoq adsorbsiyaning selektivligi ham o'rganildi.

Sinov moddalarning o'zgaruvchan konsentratsiyasi bilan eritmaning adsorbsiyon muvozanatini o'rnatish uchun zarur bo'lgan vaqt davomida selluloza membranasi asetat bilan silkitiladi. Adsorbsiyon muvozanat o'rnatilgandan so'ng, eritmalarining muvozanat konsentratsiyasi aniqlanadi, o'ziga xos adsorbsiyaning tegishli qiymatlari hisoblab chiqildi va adsorbsiyon izotermalar selluloza membranasi asetatidagi iyon bo'lmagan sirt faol moddalarning suvli eritmalaridan adsorbsiyaning selektivligini o'rganish uchun qo'rildi. O'ziga xos adsorbsiyaning individual oksitlangan nonofenol $C_9H_9O_2$ (C_6H_4O)₁₀ H. muvozanat konsentratsiyasiga bog'liqligi tekshiriladi adsorbsiya izoterma Rasmdan ko'rinib turibdiki. Siluloza membranasi asetatidagi nonofenol adsorbsiyaning o'ziga xos qiymati ahamiyatsiz. Izotermaning boshlang'ich qismi bo'yicha

hisoblangan suvli eritmadan (- Fadc) adsorbsiya qilishda mol erkin energiyaning standart deferensial kamayishi 17.3 kj mol tashkil etdi. shakilda asetat seluloza membranasi to'g'ridan-to'g'ri toza ko'k rangdagi tozalangan bo'yoqning adsorbsiyon izotermasi taqdim etildi. Adsorbsiya izotermidagi burilish misel hosil bo'lishning kiritik konsentratsiyasi (KKM) mintaqasiga to'g'ri keladi, konsentratsiyasining keyingi o'sishi adsorbsiya qiymatining to'yinganlikka qadar o'sishga olib keladi. Adsorbsiyaning erkin differensial energiyasi qiymati 23,8 kj/molni tashkil etdi.

Bo'yoq va iyon bo'lmagan sirt faol moddalarning qo'shma adsorbsiyasini o'rganish alohida qiziqish uyg'otadi. shakilda selluloza membranasi asetat ustiga oksidlangan nonofenol bilan aralashtirilgan to'g'ridan-to'g'ri sof ko'k rangdagi tozalangan bo'yoqning qisman izotermasi taqdim etiladi. **Guruchdan** ko'rinib turibdiki. iyon bo'lmagan sirt faol moddalarning mavjudligi deyarli bo'yoqning adsorbsiyasiga ta'sir qilmaydi, bo'yoq ishtirokida esa sirt faol moddalarning adsorbsiyasi berilgan konsentratsiya oralig'ida aniqlanmaydi. Bu haqiqat mumkin (- Fadc qiymatiga asoslanib tushuntiring) bo'yoq uchun sirt faol moddalarga qaraganda 6.5 kj/mol ko'proq bo'lsa, unda (- Fadc dlardagi

bunday farq bilan kuchli adsorbsion bo'yoqning adsorbsiyasi sirt faol moddalarning adsorbsiyasini to'liqkurish mumkin.

Shuni takidlash kerakki, haqiqiy oqova suvlarda bo'yoqlar va sirt faol moddalar bilan bir qatorda ko'p miqdordagi mineral tuzlar (natriy xlorid, soda kuli, natriy gidrosulfit) mavjud. Ma'lumki, tuzlarning mavjudligi adsorbsiya miqdoriga ham, adsorbsiya energiyasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. UAM-100 asetat selluloza membranasida 0.1 n NaCl eritmasidan to'g'ridan- to'g'ri sof ko'k rangli sanoat bo'yog'ining adsorbsiyasi, shuningdek faol yorqin qizil 5 CX sanoat bo'yog'ining adsorbsiyasi o'lchanadi. Olingan izotermlar Rasmdan ko'rinib turibdiki, tuzning ozgina bosimi ham to'g'ridan- to'g'ri sof ko'k bo'yoqning o'ziga xos adsorbsiyaning maksimal qiymatining keskin o'sishiga, shuningdek, bu holda 30kJ/mol bo'lgan (-Fadc) ko'payishiga olib keladi. Shuningdek, UAM-100 asetat selluloza membranasida stearoks -6 ning 0,1 va NaCl eritmasining o'ziga xos adsorbsiyasi o'lchandi.

NaCl qo'shimchalarining o'ziga xos adsorbsiya miqdoriga sezilarli ta'sirini asetati selluloza membranasini NF disperratorning adsorbsion izotermlarini

(RPS) egri chiziq 1 texnik mahsulotni iflosliklardan tozalash natijasida olingan NF dispersantining adsorbsiyasiga to'g'ri keladi. Rasmdan ko'rinib turibdiki, o'ziga xos adsorbsiyaning qiymati deyarli nolga teng. Texnik mahsulotda (egri II) PR-mesilarning mavjudligi bunga olib keladi.

NF disperratorning o'ziga xos adsorbsiyasi juda aniq qiymatga aylanadi va NaCl

(egri III) qo'shilishi o'ziga xos adsorbsiya qiymatining sezilarli o'sishiga va adsorbsiyada (-Fadc) erkin energiyaning standart differensial pasayishi qiymatining oshishiga (-Fadc) aylanadi. O'lchov bilan birga selluloza membranasini asetatidagi adsorbsiyon muvozanat DM lignin va Na-KMIQ hosil qilish uchun ishlatiladigan moddalarda bo'yoqlarning adsorbsion muvozanatning o'xshash o'lchovi o'tkazildi. Shaklda ligninda to'g'ridan-to'g'ri toza ko'k va faol yorqin qizil 5 CX texnik bo'yoqlarning adsorbsion izotermlari berilgan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, bu bo'yoqlarning ligninga ko'mir adsorbsiyasi

juda muhim va bu moddalarning selluloza membranasining asetatdagi o'ziga xos adsorbsiyasi qiymatiga mos keladi.

Biroq, dinamik membranani hosil qiluvchi qo'shimcha sifatida Na KMIQ dan foydalanish biz uchun ko'roq qiziqish uyg'otadi. Dastlabki tajribalar natijasida Na KMIQda tozalangan to'g'ridan-to'g'ri toza ko'k bo'yoqning adsorbsiyasi tekshirildi. Na KMIQda to'g'ridan-to'g'ri sof ko'k adsorbsiya izotermlari **guruchni** ifodalaydi. Rasmdan ko'rinib turibdiki, Na-KMIQda to'g'ridan-to'g'ri sof ko'k rangning maksimal o'ziga xos adsorbsiyaning kattaligi bir xil maksimal o'ziga xos adsorbsiyaning kattaligidan kattaroqdir.

1-Rasm 1.2. suvli eritmadan asetat selluloza membranasida tozalangan sof ko'k bo'yoqning adsorbsion izotermlari

2-Rasm 1.3. Asetat selluloza membranasida to'g'ridan to'g'ri raqamli ko'k rangli tozalangan bo'yoqning adsorbsiya qisman izotermlari oksietillangan nonil-fenol bilan

3-Rasm1.4. 0,1 va suvli NaCl eritmasidan sellyuloza membranasi asetatida to'ridan-to'g'ri sof ko'k (1) va faol yuqori qizil 5CX(2) adsorbsiya izotermalari.

4-Rasm 1.5. Sellyuloza membranasi asetatdagi NF desperratorning adsorbsion izotermasi: I-suvli eritmadan tuzlangan NF dispersanti.

II-suvli eritmadan NF dispersanti
 III-0,1NaCl eritmasidan NF desperratorni.

5-Rasm 1.6. 0.1n suvli NaCl eritmasidan sellyuloza membranasi asetatig uchun stearoks-6 adsorbsion izotermasi.

6-Rasm1.7. Suvli eritmalardan ligninda to'g'ridan-to'g'ri toza ko'k I va faol yorqin qizil 5CX (II) bo'yoqlarning adsorbsion izotermasi.

7-Rasm 1.8. To'g'ridan-to'g'ri sof ko'k bo'yoq adsorbsiyasi izotermasi (Tozalangan) Na-KMlQda eritmasidan.

Sellyuloza membranasida asetat ustiga bo'yoq. Shunday qilib tizimda sulfat lignin kabi Na -KMlQ mavjudligi ehtimol asetat-sellyuloza membranasi bo'yoqning sorbsiyasiga Na to'sqinlik qiladi. Yaniy DM to'liq shakillangandan so'ng bo'yoqlar, sirt faol moddalarni membranada adsorbsiyalanishi oldi olinadi va buning natijasida membrana xizmati uzaytiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дытнерский Ю.И и др. Очистка сточных вод и обработка водных растворов с помощью динамических мембран. - Химическая промышленность, № 7, 1995 г, с. 23-27.

2. Кульский Л.А., Дудин С.С., Князькова Г.В. Коллоидно-химические представления о механизме Формирования пористой структуры динамических мембран. - Химия и технология воды.

3. Гусев В.П., Крикунов К.Ф. Технический анализ при отделке тканей и трикотажных изделий. -М.: Легкая индустрия, 1994й. 226-267

5. Васильев Г.В., Ласков Ю.М., Васильева Е.Г. Водное хозяйство и очистка сточных вод предприятий текстильной промышленности. М.: Легкая индустрия, 1996, с. 46-4

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219